

TERGOVCHINING PROTSESSUAL QARORINI IJRO ETMASLIK BILAN BOG'LIQ AYRIM MULOHAZALAR

Elmurzayev Biloliddin Nurmon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi

Huquqni muhofaza qilish akademiyasi doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18125464>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tergovchini protsessual qarorini ijro etmaslik bilan bog'liq protsessual muammolari va mazkur masalalarning huquqiy tartibga solish jihatlari tadqiq etilgan. Tadqiqotda analiz, sintez, induksiya, deduksiya, qiyosiy-huquqiy tahlil kabi metodlar qo'llanilgan.

Kalit so'zlar: tergovchi, protsessual qaror, protsessual mustaqillik, surishtiruvchi, jinoyatlarni tergov qilish, dastlabki tergov, ijro etmaslik, uzrsiz sabab.

Tergovchi dastlabki tergovni amalga oshirish chog'ida jinoyat protsessining ishtirokchilari bilan huquqiy munosabatga kirishadi. Tergov davomida tergovchining o'z boshlig'i bilan munosabatlari ham ma'muriy, ham protsessual xususiyatga ega bo'ladi. Tergovchi jinoyat ishining holatlarini har tomonlama, to'la va xolisona tekshirish uchun zarur deb hisoblagan qonunda nazarda tutilgan har qanday tergov harakatini amalga oshirishga haqlidir.

Bugungi kunda tergovchining qarorlarni mustaqil ravishda qabul qilish vakolatini kengaytirishning dolzarbligi, avvalo, jinoyat protsessida tergovchi zimmasiga yuklatilgan vazifalarning tezkor, xolis va qonuniy hal etilishi bilan bevosita bog'liqdir. Zamonaviy huquqiy amaliyot ko'rsatmoqdaki, tergovchi mustaqil qaror qabul qila olmagan sharoitda isbotlash jarayoni chuziladi, tergov harakatlari kechikib ketadi, bu esa jinoyatni fosh qilish, dalillarni jamlash va aybdorni javobgarlikka tortish samaradorligiga katta salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tergovchining protsessual mustaqilligi yetarli darajada ta'minlanmagani holda u qabul qiladigan muhim protsessual qarorlar (jinoyat ishini qo'zg'atish, gumon qilish yoki ayblash, ehtiyot chorasini tanlash, ayrim tergov harakatlarini o'tkazish va h.k.) yuqori organlar ruxsatini kutishga bog'lab qo'yiladi, bu esa jinoyat-protsessual faoliyatni ortiqcha byurokratik bosqichlarga bog'lab qo'yib, jinoyat ishlarini ko'rish muddatlarining asossiz uzayishiga sabab bo'ladi. Shu bois tergovchining protsessual qarorlarni mustaqil ravishda qabul qilish vakolatini kengaytirish jinoyat protsessida chinakam ravishda qonuniylik, tezkorlik va xolislikni ta'minlashning muhim sharti sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bizning pozitsiyamizniqo'llab-quvvatlovchi A.N.Ogorodov¹, V.A.Semensova², A.V.Pobedkin³,

“Forensic Science in Criminal Investigation & Trials”: Bruce Jackson, Oxford University Press, 2018.

“Judicial Review of Preliminary Investigation Errors: A Procedural Approach”: Maria Gomez, Journal of Law and Practice Review, 2021. 89-104.

Горюнов В.В. Процессуальная самостоятельность следователя в свете реформы следственного аппарата. <https://wiselawyer.ru/poleznoe/58817-processualnaya-samostoyatelnoy-sledovatelya-svete-reformy-sledstvennogo-apparata>

¹ Огородов А.Н. Процессуальная самостоятельность следователя в уголовном судопроизводстве. – Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2018. – 173 с.

² Семенцова В.А. Органы предварительного следствия России и процессуальная самостоятельность следователя / под ред. В.А. Семенцова. – М.: Юрлитинформ, 2021. – 200 с.

³ Победкин А.В. О значении процессуальной формы в условиях правового нигилизма в России // Вестник Московского университета МВД России. – 2012. – № 2. С. 46–48.

I.V.Chechulin⁴, milliy olimlarimizdan D.Bazarova⁵, Sh.M.Fayzievlar⁶ bu vakolatlarni kafolatlash uchun tergovchining daxlsizligini ta'minlovchi ko'shimcha kafolatlar normativ ravishda belgilanishi tarafdori hisoblanishadi.

Albatta bizning pozitsiyamiz ham tergovchining protsessual mustaqilligini qo'shimcha ravishda daxlsizlik bilan muhofaza qilish bo'lib hisoblanadi, biroq bugungi kundagi jinoyat protsessi bo'yicha tergovchining protsessual mustaqilligi normativ qayd etilmagan deyishga ham asos yo'qligini yuqoridagi bobda har bir normani iqtibos shaklida keltirish orqali rad etdik. Qolaversa, tergovchini protsessual vakolatlari sanab o'tilgan normalar ya'ni JPKning 35-37-moddalardagi yuqori turuvchi organga murojaat qilishi huquqidan tashqari eng muhim normativ kafolat bu – JPKning 347-moddasi ya'ni "Tergovchining topshiriqlarini bajarish" ekanligini ham unutmash lozim.

Unga ko'ra, "Har bir tergovchi o'z yurituvida bo'lgan jinoyat ishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasining hududida istalgan joyda biror tergov harakatini shaxsan o'zi bajarishga yoxud uni o'tkazishni boshqa tergovchiga yoki surishtiruvchiga topshirishga haqlidir.

Tergovchining topshirig'ida ijro etuvchi uchun majburiy bo'lgan ijro muddati ko'rsatiladi. Tergovchining topshirig'ini bu muddat ichida ijro etishning iloji bo'lmasa, topshiriq olgan shaxs topshiriq bergan tergovchiga topshiriq qachon bajarilishi mumkinligi to'g'risida yozma ravishda, telegramma yoki telefonogramma orqali xabar qiladi va uning ko'rsatmalariga binoan topshiriqni bajarishni davom ettiradi"⁷ deya qat'iy belgilanganligi tergovchining qarorlar qabul qilishi hamda ijrosini ijro etilishi kafolatlari sohasida protsessual mustaqilligini va vakolatlarni kafolatlovchi asosiy normativ qoida bo'lib hisobalanadi.

Biroq, A.Yu.Sindeevning fikriga ko'ra, tergovchining topshirig'i yoki qarorini ijrosini bajarish bu – protsessual huquq doirasida qoida tariqasida belgilanganligi, uning moddiy jihatdan ya'ni moddiy huquqda belgilanmaganligi nuqtai nazaridan uni yo'qqa chiqarishini ta'kidlaydi⁸.

Sh.F.Fayzullaevning fikriga ko'ra, Jinoyat kodeksida tergovchining qarorini uzrli sabablarsiz ijro etmaslik uchun javobgarlikni belgilanmaganligi, uni sababsiz ijro etmaganlar uchun javobgarlik keltirib chiqarmasligini anglatmasligi, shunday asoslar aniqlangan hollarda O'zbekiston Respublikasi MJtKning 194-moddasi tartibida, bu qarorni ijrosini ta'minlashga to'sqinlik qilganlarni esa kodeksning 195-moddasi bilan ma'muriy tartibda javobgarlikka tortishga asos bo'lishini ta'kidlaydi⁹.

⁴ Чечулин И.В. Процессуальные полномочия руководителя следственного органа и их реализация в досудебном производстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: Академия управления МВД России, 2013. – 25 с.

⁵ Базарова Д.Б. Жиноят процессида прокурор ва терговчи фаолиятининг процессуал кафолатларини таъминлаш асослари // «Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya B. 136-140 <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/5944>

⁶ Файзиев Ш.М. Дастлабки терговдаги тизимли камчиликлар ва унинг ўзига хос жиҳатлари // EURASIAN JOURNAL OF LAW, FINANCE AND APPLIED SCIENCES Innovative Academy Research Support Center Volume 5, Issue 2, February 2025 ISSN 2181-2853 Page 63-67

⁷ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси <https://lex.uz/docs/111460#255001> мурожаат санаси 12.09.2025 йил

⁸ Синдеев А.Ю. Процессуальные решения прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства и их юридические последствия. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Москва., – 2021 С. 14,45-47

⁹ Файзуллаев Ш.Ф. Шахнинг айбини исботлаш жараёнида юзага келаётган бахсли вазиятлар ёхуд қонундаги бўшлиқлар // <https://cdn.uz.uz/2024/04/18/14/55/Af8BAgGHTyEvnbsVK0oWt1h9KITXZ40m.pdf>

Bizningcha A.Yu.Sindeevning fikrlari bu borada nisbatan to'g'ri bo'lib, dastlabki tergov vakolati berilgan organlar Sh.F.Fayzullaev ta'kidlaganidek, faqatgina ichki ishlar organlari tergovchilaridan iborat emasligini unutmazlik lozim. Sh.Fayzullaev javobgarlik nazarda tutayotgan mu'muriy huquqbuzarlik bu – IIO xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik yoki uning bajarilishiga to'sqinlik qilish bo'lib, bu umumiy nuqtai nazardan, tergovchining qarorini uzrli sabablarsiz bajarishdan bosh tortish harakati yoki harakatsizligini qamrab olsada, biroq ijtimoiy xavfiligi nuqtai nazaridan ma'muriy huquqbuzarlik pog'onasidan ancha yuqori sanaladi.

S.N.Xoryakov¹⁰, V.D.Darmaeva¹¹, G.J.Suleymenova¹² va ayniqsa A.Ya.Dubinskiy¹³ bu borada qonunchilikka qat'iy taqiqlar qo'yilishi lozimligi, jumladan tergovchining qarori uzrsiz sabablarga ko'ra bajarmaslik uchun jinoiy javobgarlik belgilanishi lozimligi, bunday qarorlarni ijro etmaslik natijasida kelib chiqqan oqibatga qarab, mazkur jinoyatlarning og'irlashtiruvchi holatlarini belgilash lozimligi to'g'risidagi takliflarni ilgari surishgan.

Biz ham yuqoridagi olimlarning fikrlarini qo'llab-quvvatlaymiz va aytish joizki, bugungi kunda moddiy huquq sanaluvchi Jinoyat kodeksida bunday turdagi harakat yoki harakatsizlik uchun javobgarlik belgilanmaganligi bois, ayrim mansabdor shaxslar bunday qarorlarni bajarish majburiyati mavjud yoki mavjud emasligi bu esa o'z navbatida bunday qarorlarni asossiz ravishda bajarmasliklari yoki ularning ijrosini kechiktirishlari kabi salbiy holatlar ko'zga tashlanadi.

Bugungi kunda tergovchi ma'lum turdagi protsessual qarorni qabul qilganidan so'ng, uni ijrosini shaxsan o'zi, tergovchi xizmat olib borayotgan organning boshqa mansabdor shaxsiga, butunlay boshqa organning belgilangan mansabdor shaxsiga yoki uni ijrosi bilan bog'liq har qanday korxonaga, tashkilot va muassasaga topshirishga haqli. Protsessual qarorlarni nafaqat bajarilishi, balki o'z vaqtida bajarilganidagina jinoyat protsessi oldiga qo'yilgan vazifalarini bajarilishida samarali xizmat qilishi, aks holda ish bo'yicha adolat ta'minlanmasligi uchun sun'iy sharoitlar hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Misol tariqasida protsessual majburlov chorasi sanalgan majburiy keltirishni olsak, JPKning 30-bobida keltirilgan qoidalarga muvofiq, gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining, jabrlanuvchining, guvohning protsessual harakatlarda yoki sud majlisida ishtirok etishini ta'minlash uchun, ular uzrsiz sabablarga ko'ra kelishdan bosh tortganligi aniqlangan taqdirda qo'llaniladi. Tergovchi majburiy keltirish to'g'risida qaror chiqaradi va unda majburiy keltirilishi kerak bo'lgan shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi; uning protsessual mavqei; yashash yoki ish joyi; majburiy keltirish uchun asoslar; shaxsni qaerga va qachon olib kelish kerakligi; majburiy keltirish kimga topshirilganligi ko'rsatilgan bo'lishi lozim.

Majburiy keltirish protsessual majburlov chorasi boshqa choralardan farqli o'laroq nafaqat gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchiga, balki yuqorida keltirilganidek

¹⁰ Хорьяков, С.Н. Процессуальная самостоятельность следователя // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Москва 2006 С.3-23

¹¹ Дармаева, В.Д. Уголовно-процессуальный статус следователя // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Москва – 2003. С. 3-24

¹² Сулейменова Г.Ж. Уголовно-процессуальная ответственность следователя: Автореф. дис.канд. юрид. наук. М., 1988. - 27 с.

¹³ Дубинский А.Я. Правовые и организационные проблемы исполнения процессуальных решений следователя: Дисс.докт. юрид. наук.- Киев, 1984.

jabrlanuvchi va guvohga nisbatan ham qo'llanilishi mumkin. Bu esa uning predmetining ancha kengayishiga sabab bo'ladi, chunki u qo'llanilishi mumkin bo'lgan shaxslarga majburlovning chegarasi JPKda ochiq qolgan.

Majburiy keltirishda qo'llaniladigan choralar haqida O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi va Ichki ishlar vazirligining 2007 yil 12 yanvardagi 2/1, 2-son karori bilan tasdiqlangan "Sudga kelishdan bosh tortgan shaxslarni majburiy keltirish bo'yicha sud topshiriqlarini ijro etish tartibi to'g'risidagi Yo'riqnoma"¹⁴ning 12-bandida "Qonuniy talablarga qarshilik ko'rsatilganida yoki ashaddiy bo'ysunmaslik holatlarida ichki ishlar organlari xodimlari qonunchilikda o'rnatilgan tartibda jismoniy kuch, maxsus vosita va qurol qo'llash hukuqiga ega. Mazkur holda bayonnoma tuziladi va unda huquqbuzarlikning xususiyati, vaqti va joyi hamda shaxsga nisbatan qo'llanilgan choralar ko'rsatiladi. Bayonnoma qonunda nazarda tutilgan choralar qo'llanilganligi to'g'risidagi bildirgi bilan birga ichki ishlar organi bo'lim boshlig'iga takdim etiladi. Bu haqda ajrimi bo'yicha majburiy keltirish amalga oshirilgan sudya xabardor qilinadi" deb belgilangan. Bizningcha ushbu yo'riqnoma boshqa dastlabki tergov organlari tomonidan chiqarilgan majburiy keltirishni qo'llash bo'yicha qarorlarning ijrosida ham qo'llanilishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, JPKning 320¹-moddasiga muvofiq, ishni sudga qadar yuritishni tergovga qadar tekshiruv va tergovga bo'linishi, tergovning o'z navbatida surishtiruv va dastlabki tergov shakllari mavjudligini inobatga olgan holda, mazkur normativ huquqiy hujjatni tergovga qadar tekshiruv organining mansabdor shaxsi va surishtiruvchilar uchun tadbiiq etish bo'yicha qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish, zarur holda ushbu normativ-huquqiy hujjatni qo'shma qaror tariqasida barcha vakolatli organlar ishtirokida qayta qabul qilish maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxsni ushlab vaqtida unga nisbatan jismoniy kuch ishlatish, maxsus vosita va o'qotar qurollarni qo'llashning qonuniy asoslari yaratilgan bo'lsa-da, 2024 yilda 2023 yilga nisbatan ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarish bilan bog'liq huquqbuzarliklar 56,8 foizga, xodimlarning o'z xizmat burchini bajarishlariga qarshilik ko'rsatish hollari 7,0 foizga ko'paygan, shuningdek, 2024 yilda 2023 yilga nisbatan hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish 35,8 foizga, ularni sodir etganlar soni esa 44,7 foizga oshgan¹⁵.

Demak yuqoridagilardan ma'lum bo'ladiki, javobgarlikning liberallashtirilganligi yoki inson huquqlari sohasida boshqa liberal qoidalar shiddat bilan qonunchilik islohotlarida aks etishi bilan, jinoyat ishini yuritishga va adolatni ta'minlashga mas'ul bo'lgan organlar hamda mansabdor shaxslar oldiga kuchli majburiyatlar yuklaydi. Shu bois mazkur majburiyatlar hamda vazifalarini bajarish uchun zarur huquqiy sharoitlarni ham yaratishni taqazo qiladi.

Bizningcha, tergovchining qarorlarini uzrsiz sabablarga ko'ra bajarish bo'yicha javobgarlikni ma'muriy preyditsiya tartibida belgilash maqsadga muvofiq bo'lib, dastlab

¹⁴ Адлия вазирлиги ва Ички ишлар вазирлигининг 2007 йил 12 январдаги 2/1, 2-сон карори билан тасдиқланган "Судга келишдан баш тортган шахсларни мажбурий келтириш бўйича суд топшириқларини ижро этиш тартиби тўғрисидаги Йўриқнома.

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг йигирма тўртинчи ялпи мажлисига 2024 йил якуни бўйича 2023 йил 19 март кундаги Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисидаги АХБОРОТИдан. <http://uza.uz/posts/356818>

O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga quyidagi mazmundagi yangi modda bilan to'ldirishni taklif etamiz:

198⁸-modda. Tergovchining protsessual qarorini uzrsiz sabablarga ko'ra bajarmaslik

Tergovchi, surishtiruvchi yoki tergovga qadar tekshiruv organining mansabdor shaxsi tomonidan qonuniy tartibda qabul qilingan va ijrosi majburiy bo'lgan protsessual qarorini uzrsiz sabablarga ko'ra belgilangan muddatda bajarmasligi, shuningdek qaror ijrosini asossiz ravishda kechiktirishi —

fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining besh baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa — o'n baravaridan o'n besh baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi;

Xuddi shunday huquqbuzarliklar ma'muriy jazo chorasi qo'llanilganidan keyin bir yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, —

fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining o'n baravaridan o'n besh baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa — o'n besh baravaridan yigirma baravarigacha miqdorda jarima solishga yoki o'n besh sutkagacha ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi.

Mazkur moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan qilmish natijasida jinoyat ishini ko'rish muddatlari asossiz uzayishi, dalillar yo'qotilishi, shaxs huquqlarining cheklanishi yoki jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari amalga oshmay qolishiga sabab bo'lgan hollarda —

bazaviy hisoblash miqdorining o'ttiz baravaridan ellik baravarigacha miqdorda jarima solishga yoki o'n besh sutkagacha ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi.

Bundan tashqari bunday qilmishlar og'ir oqibatlarga olib kelgan hollarda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining odil sudlov sohasidagi jinoyatlar tarkibiga quyidagi tartibda jinoiy javobgarlik belgilanishi taklif etiladi:

232³-modda. Tergovchining protsessual qarorini ijro etmaslik yoxud asossiz ravishda kechiktirish

Tergovchi, surishtiruvchi yoki tergovga qadar tekshiruv organining mansabdor shaxsi tomonidan qonuniy tartibda qabul qilingan protsessual qarorini uzrsiz sabablarga ko'ra belgilangan muddatda bajarmasligi natijasida jinoyat ishini ko'rish muddatlari asossiz uzayishi, dalillar yo'qotilishi, shaxs huquqlarining cheklanishi yoki jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari amalga oshmay qolishiga sabab bo'lgan hollarda, shunday qilmish uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, —

bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz oltmish soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki bir yilgacha ozodlikni cheklash yoki bir yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

O'sha qilmishlar og'ir oqibatlarga, jumladan jinoyat sodir etgan shaxsning o'z vaqtida ushlanmagani, tergov harakatlarining kechiktirilishi yoki dalillarning topilmay qolishi natijasida fuqarolarning sog'ligiga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetkazilishiga yoki ko'p miqdorda moddiy zarar yetkazilishiga sabab bo'lsa —

bazaviy hisoblash miqdorining ikki yuz baravaridan uch yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yildan besh yilgacha ozodlikni cheklash yoxud uch yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Mazkur moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan qilmishlar odam o'limiga sabab bo'lsa, —

besh yildan o'n yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. “Forensic Science in Criminal Investigation & Trials”: Bruce Jackson, Oxford University Press, 2018.
2. “Judicial Review of Preliminary Investigation Errors: A Procedural Approach”: Maria Gomez, Journal of Law and Practice Review, 2021. 89-104.
3. Горюнов В.В. Процессуальная самостоятельность следователя в свете реформы следственного аппарата. <https://wiselawyer.ru/poleznoe/58817-processualnaya-samostoyatelnost-sledovatelya-svete-reformy-sledstvennogo-apparata>
4. Огородов А.Н. Процессуальная самостоятельность следователя в уголовном судопроизводстве. – Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерatsii, 2018. – 173 с.
5. Семенцова В.А. Органы предварительного следствия России и процессуальная самостоятельность следователя / под ред. В.А. Семенцова. – М.: Юрлитинформ, 2021. – 200 с.
6. Победкин А.В. О значении процессуальной формы в условиях правового нигилизма в России // Вестник Московского университета МВД России. – 2012. – № 2. С. 46–48.
7. Чечулин И.В. Процессуальные полномочия руководителя следственного органа и их реализatsiya в досудебном производстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: Академия управления МВД России, 2013. – 25 с.
8. Базарова Д.Б. Жинойат процессида прокурор ва терговчи фаолиятининг процессуал кафолатларини таъминлаш асослари // «Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya Б. 136-140 <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/5944>
9. Файзиев Ш.М. Дастлабки терговдаги тизимли камчиликлар ва унинг ўзига хос жиҳатлари // EURASIAN JOURNAL OF LAW, FINANCE AND APPLIED SCIENCES Innovative Academy Research Support Center Volume 5, Issue 2, February 2025 ISSN 2181-2853 Page 63-67
10. Ўзбекистон Республикасининг Жинойат-процессуал кодекси <https://lex.uz/docs/111460#255001> мурожаат санаси 12.09.2025 йил
11. Синдеев А.Ю. Процессуальные решения прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства и их юридические последствия. Диссертatsiya на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Москва., – 2021 С. 14,45-47
12. Файзуллаев Ш.Ф. Шахсинг айбини исботлаш жараёнида юзага келаётган бахсли вазиятлар ёхуд қонундаги бўшлиқлар // <https://cdn.uza.uz/2024/04/18/14/55/Af8BAgGHТyEvnbsVK0oWt1h9KlTXZ40m.pdf>
13. Хорьяков, С.Н. Процессуальная самостоятельность следователя // автореферат диссертatsii на соискание ученой степени кандидата юридических наук Москва 2006 С.3-23
14. Дармаева, В.Д. Уголовно-процессуальный статус следователя // Автореферат диссертatsii на соискание ученой степени кандидата юридических наук Москва – 2003. С. 3-24
15. Сулейменова Г.Ж. Уголовно-процессуальная ответственность следователя: Автореф. дис.кад. юрид. наук. М., 1988. - 27 с.

16. Дубинский А.Я. Правовые и организационные проблемы исполнения процессуальных решений следователя: Дисс.докт. юрид. наук.- Киев, 1984.
17. Адлия вазирлиги ва Ички ишлар вазирлигининг 2007 йил 12 январдаги 2/1, 2-сон қарори билан тасдиқланган “Судга келишдан бош тортган шахсларни мажбурий келтириш бўйича суд топшириқларини ижро этиш тартиби тўғрисидаги Йўриқнома.
18. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг йигирма тўртинчи ялпи мажлисига 2024 йил якуни бўйича 2023 йил 19 март кунидаги Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисидаги АХБОРОТИдан. [http: // uza.uz./posts/356818](http://uza.uz/posts/356818)